

ISAJON SULTONNING “SHAMOLLI KECHA” HIKOYASIDA TABIAT TASVIRI

Orazbaeva Asal

Berdaq nomidagi

Qoraqolpoq davlat universiteti Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili
 ta’lim yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11218969>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XXI asr o‘zbek modern adabiyotiga katta hissa qo‘shib kelayotgan Isajon Sultonning “Shamolli kecha” hikoyasidagi tabiat tasviri masalasi ilmiy muomalaga tortilgan.
Kalit so‘zlar: peyzaj, qahramon ruhiyati, ichki kechinma, badiiy asar, tasvir.

Adabiyotda inson va tabiat o‘rtasidagi uzviy aloqadorlik masalalari uzoq o‘tmishdan buyon muhim mavzular sirasida o‘rganilib kelinadi. Inson yaratilganidan buyon hamisha tabiat bilan hamnafas umr kechirishi bu mavzu bilan bog‘liq bo‘lgan jamiki tadqiqotlarning dolzarbligini belgilaydi.[4] Badiiy asarlarda beriladigan tabiat tasviri badiiy asar mohiyatini belgilab beruvchi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu sababdan ham badiiy asarda tabiat tasviri asarning ajralmas qismi hisoblanadi.

Tabiat tasviri ijodkor badiiy mahoratini namoyon etuvchi muhim omillardan sanaladi. Chunki manzaralar tasvirida ijodkorning so‘z qo‘llash mahorati, qalamga olingan mavzuga munosabati yuzaga chiqadi. Yozuvchi narsa-hodisalar, inson ruhiyati to‘g‘risida keng tasavvurlar va fantaziya qobiliyatiga ega bo‘lgandagina, qobiliyati teran bilimlar bilan quvvatlangandagina uning ijodi tushunarli, yuksak badiiy ifodaviylik va ta’sirchanlik kasb etadi.[2]

Badiiy asardagi tabiat tasviri peyzaj (manzara) deb ataladi. Tabiat tasviri kompozitsiyaning tarkibiy qismlaridan bir bo‘lib, asarning g‘oyaviy-estetik quvvatini oshiradi. Badiiy asarda tabiat hodisalari va ko‘rinishlari syujetning rivojini tezlatuvchi yoki sekinlatuvchi omil sifatida ham tasvirlanishi mumkin. Ammo tabiat manzaralaridan qahramonning ruhiy holatini ochib berish uchun foydalanish adabiy asarlarda eng ko‘p uchraydigan hodisadir. Bu holda tabiat tasviri qahramonlar taqdiridagi dramatismni chuqurlashtiradi yoki ularning ruhlariga kuch baxsh etadi. Demak, qahramonlarning bundan keyingi harakatlarini asoslab, syujet rivojiga ta’sir ko‘rsatadi.[1] “Shamolli kecha” hikoyasida I.Sulton yaratgan peyzajning vazifasini quyidagi tasvirlar orqali ko‘rish mumkin: “Shamol bu makonlarda to‘satdan qo‘zg‘aldi. Tog‘ oralarida yetilib, o‘ng‘irlar orasidan o‘kirib vahshat solib chiqib keladi. Qishloqning naridan-beri ohaklangan devorlaridagi changlarni uchirib, tomlarning qumlarini sochib, ko‘cha tuprog‘ini to‘zg‘itib-to‘zg‘itib esaveradi. Makkapoyani ag‘anatib, yumalatib yuboradi. Dala-dashtdagi yumron inlariini qum bilan ko‘madi, ovsarroq qushlar qurgan uyalarni tamomila buzib tashlaganida jajji polaponchalari chirqillagancha yerga qulab tushib, vahshiy hayvonlarga yem bo‘lishadi”. [3]

Ushbu hikoyada tabiat tasviri shunday berilganki, uni o‘qiyotgan kitobxon beixtiyor tabiatda bo‘layotgan hodisadan hayiqadi. Isajon Sultonning “Shamolli kecha” hikoyasida tabiat tasviri bilan birga asar qahramonlarining hayotiy va ruhiy holati qorishiq holda tasvirlanadi. O‘gay onasining yonida, chaqaloqning big‘illashi-yu otasining to‘ng‘illashi ostida qolishni istamay buvisining uyiga yo‘l olgan bolalarning qo‘rquvi va buni singlisiga sezdirmayotgan akaning holati aks ettirilgan. “Shamol battar shiddat urardi. Shunda daraxtlarning ko‘lankalariga jon kirganday bo‘ldi. Bir buta o‘rnidan ilkis qo‘zg‘alib yo‘l ustiga tashlandi. Yum-yumaloq kattakon bir narsa shundoq yonginasidan yumalab o‘tib qamishlar orasiga kirib ketdi. Akaning esiga buvisining ertaklaridagi

dahshatlar keldi, go'yo bu allaqaysi jodugarning kesilgan boshi-yu "Hap senimi!" deya kimdir yumalab borib chuqurga tushib ketganday!" [3]

Yuqoridagi parcha orqali bola qo'rquvni ich-ichidan his qilayotganini sezish qiyin emas. Yozuvchi bolaning ruhiy holatini mahorat bilan tasvirlaganki, bu holatni kitobxon ham his qila oladi. Yoshgina bolakay o'z qo'rquvini singlisidan yashiradi va tez-tez yurib ketadi, ammo bu orada singlisi orqada qolib ketadi. Bola buvisining uyiga borsa singlisi yo'q. Buvisi uni urshib yana orqasiga qaytarib yuboradi va singlisini topib kelmaguncha orqaga qaytmasligini qattiq tayinlaydi. Bola ham qo'rquv, ham yig'li aralash yana o'sha qo'rqinchli tun bag'ridagi o'rmonga qaytishga majbur bo'ladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yozuvchi peyzaj tasviri orqali o'z ichki kechinmalarini ba'zi detallar orqali aks ettiradi. Tabiat tasviri, umuman olganda, badiiy tasvir vositalaridan unumli foydalana olgan yozuvchi, ijodkor bu orqali o'z badiiy mahoratini ham namoyon qila oladi.

References:

1. I.Sulton "Adabiyot nazariyasi" "O'qituvchi" Nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent 2005
2. D.Shodmonova "Yashar Kamol asarlarida peyzaj tasviri va uning tarjimalarda aks etishi" // Translation forum 2022
3. I.Sulton "Shamolli kecha"
4. D.Asqarova "Zamonaviy Eron adabiyoti namoyandasi Roziya Tujjor hikoyalarida peyzaj tasviri"